

ISSN (E): 2181-4570

**ISSIQLIK IZOLYATSIYASI VA ENERGIYA-TEJAMKOR
INNOVATSION QURILISH MATERIALI "Politsroblok"ni ishlab chiqarish.**

**A.M.Abdurahmanov, A. D. Kayumov, A. A.Normirzayev
Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti “Amaliy matematika va
informatika” kafedrasi o’qituvchilari**

O’zbekiston, Andijon shahri

E.mail: akhmadjon00@mail.ru

Izoh: Ushbu maqolada zamonaviy qurilish materiali bo’lgan “Polytroblok”ning ahamiyati haqida batafsil ko’rsatmalar berilgan.

Kalit so’zlar: zamonaviy, qurilish materiali, binolar, tashqi bezak, issiqlikni tejash

Аннотация: В данной статье представлены подробные инструкции о важности современного строительного материала “Полироблок”.

Ключевые слова: модерн, строительный материал, здания, внешняя отделка, теплосбережение.

Annotation: This article provides detailed instructions on the importance of the modern building material "Polytroblok".

Key words: modern, building material, buildings, exterior finish, heat saving.

КИРИШ: Yangi O’zbekistonda yangi texnologiyalarga talab ortib bormoqda, qurilish materiallari va uskunalari shu jumladan, energiya tejaydigan devorbob qurilish materillari qo’llash maqsadga muvofiqligini ko’rsatdi. Ulardan biri "Politsroblok" binolarning yuk ko’tarish va qurilish jayonini tezlatish imkonini beradigan, uylarni debor qismi izolyatsiyalashdan foydalanish va binoda issiqlik tejab qolish uchun ko’proq pul va energiya tejaydigan uylar qurish talab etadi.

АСОСИЙ ҚИСМ

Hozirgi vaqtda binolarning tashqi devor izolyatsiyalash turli xil izolyatsiyalash materilaridan, qurilish va xalq xo’jaligida tobora ko’proq foydalanilmoqda. Ushbu turdagi qurilish materialli "Politsroblok"larini ishlab chiqarishimizning afzalliklarini hisobga olsak, bu haqiqatni tushuntirish juda oddiy. "Politsroblok" nomi ostida ishlab chiqarilgan noyob ishlab chiqarish texnologiyasi ishonchlilik, sifat va xavfsizlik bo’yicha barcha zamonaviy talablarga javob beradigan yuqori sifatli qurilish materialini olish imkonini beradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, "Politsroblok" bloklarini ishlab chiqarish texnologiyasi doimo rivojlanib bormoqda va bir joyda turmaydi. Shunday qilib, biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, etkazib beriladigan mahsulot sifati yildan-yilga yaxshilanib bormoqda, bu ham qurilish sohasi uchun materialning texnik va ekspluatatsion xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy qurilish materiallari "Politsroblok" ishlab chiqari, klassik materiallarga ajoyib alternativ hisoblanadi. "Politsroblok" deb ataladigan bizning ishlab chiqargan, qurilish materialimiz - kompozit materiallarning xisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar aniq komponentlarni tanlash va ularning yo'nalishini sozlash orqali "Politsroblok"ning xususiyatlarini o'zgartirishga imkon berdi. Sement uchun pigmentlar va plastifikatorlarning kichik dozasini ishlatganda "Politsroblok" engilroq va ob-havoning injiqliklariga chidamliroq, odiy pishgan g'ishdan 3-4 baravar issiqlik o'tkazuvchanligiga yaxshi, "Politsroblok" qurilish materiali juda bardoshli va ishonchli, korroziyaga uchraydi va ish haroratining keng diapazonida ishlaydi. Bundan tashqari, ishlab chiqarishdan "Politsroblok" nurlanishiga va kimyoviy moddalarga chidamli. Bu juda past issiqlik o'tkazuvchanligiga ega va uyni issitish uchun elektr energiyani 2-3 barobar tejaydi. Bu ish zamonaviy texnologiyalar tufayli hal qilinadi, "Politsroblok" past o'tkazuvchanlik koeffitsientini olish imkonini berdi.

"Politsroblok"ni ishlab chiqarish jarayoni va asosiy vositalari.

"Politsroblok"larini ishlab chiqarishning yangi texnologiyasi, asosiy xarakteristikalari va tarkibi.

"Politsroblok"lar yangi kompozit qurilish materialli bo'lib, quydagi asosiy tarkib ishlab chiqarishda foydalariladi:

- - Sement M400-M500 (kulli rang sement yoki oq sement);
- - Qum (oddiy qum 2-4 mm)
- - Suv
- - Plistrol granulasi
- - Flasiplikator (yog'och smolasi)
- - Fibro tola (yoki Bazaltli tola).

Asosiy xarakteristikasi "Politsroblok"ning

T\T	Maxsulot markasi	Texnik xarakteristikalari nomi	Ko'satgichlar birligi	«Politsroblok»
1	PB-300-PB-550	Zichligi siqish payitida	kg/sm ²	B 0,5-2,5
2	PB-300-PB-550	Zichligi egilish payitida	kg/sm ²	dan 0,10-0,70 gacha
3	PB-300-PB-550	Muzlatish 50-150 ta (sikl)	F50-F150 (sikl)	dan -1 ⁰ -50 ⁰ gacha
4	PB-300-PB-550	Muzdan eritish 50-150 ta (sikl)	F50-F150 (sikl)	dan +1 ⁰ +75 ⁰ gacha
5	PB-300-PB-550	Suv yutish foizi	% foizda	< 4 %

Yangi texnologiya bo'yicha "Politsroblok"ni ishlab chiqarish jarayonida jadvalda berilgan tarkib o'garishi mumkin. "Politsroblok" asosiy tarkibi 70/30%, Yangi texnologiya bo'yicha "Politsroblok"ni ishlab chiqarish 2/1 nisbatda (Sement-qum, Politsroblok aralashmasi) va bog'lovchi materillar (Fibro tola - Yog'och smolasi, suv) yillik ishlab chiqarish hajmi ishlab chiqarish planiga sotuv hajmiga hajmiga bog'liq. Yangi texnologiya bo'yicha "Politsroblok"ni ishlab chiqarish jarayonida nuxson bilan chiqish hajmi 0.05% teng.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov E. «Qurilish ashyolari» T.: Mehnat, 2004 y.
2. Тугаланов А. А. и др. «Нанотехнологии в производство цемент и бетон». Ташкент, 2008 йил.
3. Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. Учебник. Ташкент. Фан и технология. 2015 с.400.
4. 11. Qosimov E. U., Samig'ov N. A. "Qurilish ashyolaridan tashriba ishlari" O'quv qollanma. T. 2014 y.
5. 12. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. "Строительные материалы". Учебник. М. 1989 г.

Internet nashrlari:

1. www.ibeton.ru
2. www.beton.ru
3. www.stroyamat.ru
4. www.alfastroycom.ru
5. www.allbeton.ru

